

ЎЗГАНИНГ МУЛКИНИ ТАЛОН-ТОРОЖ ҚИЛИШ БИЛАН БОҒЛИҚ ЖИНОЯТЛАРНИ ОЛДИНИ ОЛИШНИНГ ЎЗИГА ҲОС ЖИҲАТЛАРИ

Мусурмонов Зиёдулла Махмудович

Жиззах вилояти Транспортда хавфсизликни таъминлаш
бошқармаси бошлиғи ММИ бўйича ўринбосари

Орзикулов Баходир Ином ўғли

Жиззах вилояти Транспортда ХТБ ЖКБ
тезкор вакили

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13944795>

Аннотация: Мазкур мақолада ўзганинг мулкани талон-торож қилиш билан боғлиқ жиноятларнинг олдини олишдаги ҳамда унга қарши курашишда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг ҳамкорлиги илмий жиҳатдан ёритилган, шу билан бирга бунда мавжуд қонунчиликдаги муамоларнинг бартараф қилишдаги таклиф ва тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар, ўзгалар мулкани талон-торож қилиш билан боғлиқ бўлган жиноятлар, босқинчилик, талончилик, ўғрилик, қадр-қиммат, ҳуқуқ, талон-торож, жиноят, ички ишлар органлари.

XXI асрда техника ва технологияларнинг ривожланишидаги шиддатли жараёнлар жиноятчилик ҳолати, миқдор ва сифат кўрсаткичлари, содир этилиш усул ва воситаларига ҳам сезиларли даражада таъсир кўрсатмоқда. Хусусан, фуқароларнинг банк карталаридаги пул маблағларини, мол-мулкани турли йўллар билан талон-торож қилиш ҳолатлари кундан-кунга кўпайиб бормоқда.

Ҳар қандай мамлакатнинг ижтимоий қадриятлари тизимида бевосита шахснинг манфаатлари, яъни ҳаёти, соғлиғи, шаъни, қадр-қиммати ва эркинликлари билан бир қаторда, мулкий ҳуқуқларини ҳам ҳимоя қилиш асосий вазифалардан ҳисобланади. Чунки бозор иқтисодиётига асосланган ижтимоий ҳаётнинг бирор-бир соҳаси ёки тармоғини шахснинг мулкий ҳуқуқларисиз тасаввур қилиш қийин. Ижтимоий манфаатлар тизимида шахснинг мулкий ҳуқуқлари энг муҳим манфаатлар сифатида баҳоланади, мулкий ҳуқуқларга тажовуз қилиш бевосита шахсга тажовуз қилиш билан тенг ҳисобланади. Бу вазифаларни қачонки қонунларни ҳурмат қилиш ҳар бир кишининг кундалик шахсий эътиқодига айланган тақдирдагина амалга ошириш мумкин бўлади.

Давлатимиз раҳбари Шавкат Мирзиёев ташаббуси билан “Жамиятимизда қонун-устувор, жазо-муқаррар” деган муҳим принципни таъминлаш, суд,

прократура, ички ишлар органлари, адвокатура тизими фаолиятини такомиллаштириш, уларни том маънода инсон ҳуқуқ ва манфаатлари ҳимоячисига айлантириш бўйича салмоқли ишлар амалга оширилмоқда.

Ана шундай ўзгаришлар туфайли жамият ҳаётида қонун-қоида, тартиб интизом одамларнинг ҳақли талаблари билан ҳисоблашиш каби энг муҳим тамойиллар тобора чуқур ўрин эгалламоқда.

Инсонни маъмурий, жиноий, интизомий жазолаш билан, фақат репрессив усуллар билан тарбиялаб бўлмайди. Буни ҳаётнинг ўзи кўп бор исботлаган. Инсонни тарбиялаш учун бутун жамият ҳаракат қилиши, авваламбор, жиноий ҳолатларни туғдирадиган сабаб ва омилларни ҳаётимиздан бартараф этишимиз керак.

Бунда, авваламбор, инсон онги ва дунёқарашини ўзгартириш, инсоннинг эзгу сўз, эзгу фикр, эзгу амал эгаси бўлишига урғу беришимиз лозим. Биз, адолатли ва етук мукамал жамиятни фақатгина комил инсонларни тарбиялаш орқали қўришимиз мумкин” –деб такидлаб ўтганлар .

Мулкчилик шаклидан қатъи назар корхона, муассаса, ташкилотларнинг мол-мулкини ўғирлаш, ўзлаштириш, растрата қилиш, мансаб лавозимини суиистеъмол қилиш ёки фирибгарлик йўли билан оз миқдорда талон-торож қилиш - жаримага сабаб бўлади яъни маъмурий жавобгарликка тортилишига сабабчи бўлади .

Талон-торож қилинган мулкнинг қиймати БҲМнинг 30 бараваридан ошмаса, бундай талон-торож оз миқдордаги талон-торож қилиш деб ҳисобланади.

Босқинчилик, яъни ўзганинг мол-мулкини талон-торож қилиш мақсадида ҳужум қилиб, ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли бўлган зўрлик ишлатиб ёхуд шундай зўрлик ишлатиш билан кўрқитиб содир этилган бўлса - жиноий жавобгарликка сабаб бўлади .

Талончилик, яъни ўзганинг мулкини очикдан-очик талон-торож қилиш жиноий жавобгарликка сабаб бўлади .

Айбдорга ишониб топширилган ёки унинг ихтиёрида бўлган ўзганинг мулкини ўзлаштириш ёки растрата қилиш йўли билан талон-торож қилиш - жиноий жавобгарликка сабаб бўлади .

Ўғрилик, яъни ўзганинг мол-мулкини яширин равишда талон-торож қилиш - жиноий жавобгарликка сабаб бўлади .

Ўзгалар мулкини талон-торож қилишга қарши курашнинг асосий йўли уларнинг олдини олишга қаратилган чора-тадбирларни кўришдан иборатдир. Ўзгалар мулкини талон-торож қилиш билан боғлиқ

жиноятларнинг, энг кўп содир этиладиганлари бу мулкый турдаги жиноят бўлиб, уларни камайтириш, олдини олиш, уларга қарши курашиш бўйича давлат томонидан алоҳида эътибор ва зарур чоралар кўрилишини талаб қилади.

Дарҳақиқат, бу энг муҳим, кечиктириб бўлмайдиган бугунги кундаги долзарб асосий вазифалардан бири ҳисобланиб, унинг мазмуни қонунчиликка қаътий риоя қилишни, қонунларнинг ҳар қандай кўринишдаги бузилишларига йўл қўймасликни, жиноятчиликка қарши курашиш ва уларни келтириб чиқарадиган барча сабаб, шарт ва шароитларни бартараф қилишни таъминлашдан иборатдир.

Шунингдек, ички ишлар органлари ўз фаолиятининг барча йўналишларини амалга ошириш билан биргаликда, ўзининг муҳим фаолият йўналишларидан бири бўлган жиноятчиликка қарши курашиш масаласига ҳам катта эътибор бериб, амалга оширилаётган ислохотларида жамият учун хавfli бўлган ўзгалар мулкани талон-торож қилиш соҳасидаги жиноятларни содир қилаётган, жамиятимизда ўрнатилган қонун-қоидаларини бузаётган, ҳалол меҳнат қилиб ҳаёт кечиришни истамаётган шахсларга нисбатан қаттиқ ва адолатли жазо чораларини қўлланилиши замон талаби сифатида қаралмоқда.

Шунинг билан бирга, асосли савол вужудга келади, хусусан: ўзгалар мулкани талон-торожга қарши курашишда барча ҳаракатларимизни тезлаштириш, амалий ишларимизни самарасини ошириш учун қандай имкониятлардан фойдаланиш зарур ва қандай масалаларга алоҳида эътибор бериш керак. Айнан шу саволга жавобни тезкор-қидирув идораларининг ўзгалар мулкани талон-торож қилишга қарши курашда бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилиш ходимлари билан доимий равишда ҳамкорликни йўлга қўйилиши зарур, чунки бошқа соҳа ходимлари билан ҳамкорлик қилиш орқали “жамиятни, халқни ичидан емирадиган бепарволик, лоқайдлик, ўзбошимчалик раҳбарлар орасидаги ўзлаштириш, таъмагирлик каби иллатларга ҳамда давлатнинг иқтисодий негизини буткил жар тубига етаклайдиган турли кўринишдаги жиноятлар, яъни босқинчилик, талончилик, ўғирлик, фирибгарлик” га қарши кураш олиб бориш жараёни фаол ва натижали ўтади.

Ўзгалар мулкани талон-тарож қилиш жиноятларига Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 164, 165, 166, 167, 168, 169-моддаларида назарда тутилган қилмишлар, яъни: босқинчилик; товламачилик; талончилик; ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-

торож қилиш; фирибгарлик; ўғирлик кабилар мисол қилиб келтиришимиз мумкин.

Жиноят таркибида мулкка қарши қаратилган жиноятлар муҳим ўрин тутади, бунинг сабаби ҳам бутун иқтисодиётда, ҳам, хусусан, мулкка қарши қаратилган жиноятлар муаммоларининг етарлича ўрганилмаганлигидир. Иқтисодиёт субъектлари ва объектларининг хавфсизлигини таъминлаш фақат комплекс муҳофаза қилиш дастурини яратиш, давлат, жамият ва аниқ фуқароларнинг куч ва воситаларини жалб қилиш билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Аксарият ҳолларда, ўзгалар мулкни талон-торож қилинишининг сабаби-мулк эгаларининг ўз мулкига бепарво муносабати, нарсаларни қаровсиз қолдириш, пул, мобил телефонлар, заргарлик буюмларини сақланишига лоқайдлик билан ёндашишлари, мулк эгаларининг барчаси жиноят қурбонларига айланиб қолишларига ўзлари ҳам сабабчи бўладилар.

Сўнгги пайтларда оммалашиб бораётган жиноятлардан бири бу, банк карталаридан ўғирлик қилиш айниқса долзарб масалалардан бири бўлиб қолди. Чунки банк карталари эгаларининг ўзлари тажовузкорларга ПИН-кодлари ва пароллари ҳақидаги маълумотларини беришлари оқибатида, ўзлари жабрланувчига айланиб қолмоқдалар .

Ўзгалар мулкни талон-торож қилишга қарши содир этиладиган ўғирлик, товламачилик, талончилик, босқинчиликни содир этилишига таъсир кўрсатувчи шароитларга 2022 қуйидагиларни киритиш мумкин: мулк сақланаётган жойлар, хонадонлар, омборларнинг механик химояланганлиги ёки кўриқлов тизимининг йўқлиги, кўриқлаш, химоялаш фаолиятига лоқайдлиги, бепарволиги, профилактик чора тадбирларнинг амалга оширишдаги камчиликлари ва ҳакозолар.

Ўзгалар мулкни талон-торож қилинишининг олдини олиш учун мулк эгалари қуйидаги қоидаларга риоя қилишлари керак:

нақд пул ва телефонларни ташқи чўнтакларидан сақламаслиги;

ҳамёнлар, мобил телефонлар таркибини одамлар гавжум жойларда намойиш қилмаслиги;

ўзи яшаб турган уйига бегона шахсларни киритмаслиги;

шахсий нарсаларга, айниқса кўнгилочар жойларга боришда эҳтиёт бўлиш;

автомашинани ва ундаги қимматбаҳо буюмларни ёки ҳужжатларни очиқ қолдирмаслиги зарур.

Шу билан бирга, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишда асосий рол ҳамон ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга тегишли. Ўзгаларнинг

мулкни талон-торож қилиш билан боғлиқ жиноятларнинг олдини олиш бўйича тадбирлар ҳам умумий чора-тадбирларни, ҳам муайян соҳада ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишга қаратилган махсус чора-тадбирлар мажмуини ўз ичига олади.

Махсус чора-тадбирларга талон-торожни келтириб чиқарувчи бевосита омилларга ишсизлик, ўзи ва оиласини таъминлаш учун даромадларининг етишмаслиги; ноқонуний бойишга интилиш; микромуҳитнинг таъсири; қонунга ҳурматсизлик билан қараш; мулкларни етарли даражада ҳимояланмаганлиги; мулклар устидан назоратнинг сустлиги; талон-тарож содир этиш учун шароит яратиш; мулкчилик шаклидан қатъи назар, корхона, ташкилот ва муассасаларда моддий бойликлар ва пул маблағлари ҳисобининг нотўғри олиб борилиши киради .

Ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишнинг умумий чора-тадбирлари бутун жамиятнинг криминоген потенциалининг олдини олишга қаратилган бўлиб, ўзгалар мулкни талон-торож қилиш ҳолатларининг олдини олиш бўйича махсус чора-тадбирлар молиявий, иқтисодий, назорат механизмларининг нормал ишлаши шароитида амалга оширилса, амалга оширилиши мумкин.

Махсус чора-тадбирлар жиноятчиликка қарши курашишга қаратилган бўлиб, ушбу кураш билан боғлиқ тартибга солиш функцияларига эга бўлган органлар, ташкилотлар ва муассасалар томонидан амалга оширилади.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш жоизки, талон-тарож қилишнинг олдини олиш учун қуйидаги чораларни кўриш лозим:

қонунчилиқни мустаҳкамлаш; жиноят кодексини такомиллаштириш ва талон тарож қилишга қарши жазоларни кучайтириш; молиявий назорат ва ички механизмларини такомиллаштириш; банклар ва молиявий институтларда назорат механизми ўрнатиш; ишчилар ва раҳбарларни талон тарож қилишнинг зарарлари ҳақида огоҳлантириш; бошқарув ва бухгалтерия соҳасидаги мутахассисларни доимий равишда тайёрлаб бориш; жамоатчилик ўртасида адолат, шаффофлик ва масъулиятни ошириш ва шу каби чоралар талон-тарож қилишнинг олдини олишга ёрдам бериши мумкин.

Шундай қилиб, жиноий ҳаракатлар содир этилишининг олдини олиш жазоловчи сиёсий давлатдан устун бўлиши керак. Жиноятларнинг олдини олиш жараёнида одамларнинг қонуний (олдини олиш) ва қонунга хилоф (олдини олиш, бостириш) хатти-ҳаракатларига таъсир қилади.

Шуни айтиб ўтишимиз жоизки, ўзгалар мулкани талон-торож қилиш жиноятларининг содир этилишига имкон берувчи шарт-шароит ва сабабларининг чуқур ўрганиб чиқилиши уларнинг олдини олиш ва камайтириш бўйича аниқ чора-тадбирларни аниқлаб олиш ва ушбу турдаги жиноятларни камайтириш жамиятни ривожланишида муҳим аҳамият касб этади.

